

“Involta” Ilmiy Jurnalni

Vebsayt: <https://involta.uz/>

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КОНВЕРТЕРНОЙ ПЫЛИ

Абдурахмонов Сайиб Абдурахмонович

Профессор Алмалыкский филиал, Ташкентский государственный технический университет Республика Узбекистан, г. Алмалык

Шахобов Темур Сирожиддин угли

магистрат, Алмалыкский филиал, Ташкентский государственный технический университет Республика Узбекистан, г. Алмалык

Мамарахимов Сафарали Камолидинович

ассистент, Алмалыкский филиал, Ташкентский государственный технический университет Республика Узбекистан, г. Алмалык

Каршибоев Шерзод Бегмахамад угли

старший преподаватель Алмалыкский филиал, Ташкентский государственный технический университет Республика Узбекистан, г. Алмалык

Аннотация

В данной статье показаны параметры технологии получения свинца в результате изучения и исследования пыли, образующейся при очистке отходящих газов процесса конвертирования медеплавильного производства АО "АГМК". Изучив химический состав конвертерной пыли и основываясь на ее химические и физические свойства была

разработана рациональная технология по ее переработке. Согласно предложенной технологии вначале цинк и медь переводят в раствор серноокислотным выщелачиванием. Из оставшегося кека свинец сначала переводят в солевой раствор, а затем карбонизацией осаждают в виде карбоната свинца, который прокаливается и плавится в восстановительной среде до получения металлического свинца

Ключевые слова: техногенные отходы, пыль, выщелачивание, пирометаллургия, гидрометаллургия, серная кислота, соль, карбонизация, разделение, раствор, осадок, технологическая схема

Известны многочисленные отходы цветной металлургии (отвалы, шлаки, шламы, пыль, клинкер и др.), которые из экономической, а также экологической точек зрения, выгодно и необходимо утилизировать. В данной статье приведен анализ известных способов и предложены новые технологические решения по автономной переработке тонкой пыли медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК», представляющие собой техногенные месторождения уникального по составу полиметаллического сырья, которое по настоящее время практически не используется. Актуальность и новизна проблемы переработки таких отходов в неуклонном росте их объемов и отсутствии эффективной технологии переработки. Предлагаемые авторами решения позволяют из указанного сырья селективно извлекать свинец, медь и цинк и определяют технологию как природоохранную и диверсификационную. Научно-технический прогресс в современном мире сопровождается резким увеличением потребления природных ресурсов и одновременным ростом количества производственных отходов, проблема рационального использования которых теснейшим образом связана с эффективностью промышленного производства, защитой окружающей среды и новыми разработками в области утилизации отходов. Применяемые технологии утилизации отходов в развитых странах на 90-98% ориентированы на вывоз их на свалки и хвостохранилища, сжигание в утилизационных энергетических установках или неэффективном использовании на действующих металлургических предприятиях, основным недостатком которых являются пыле-газовые выбросы и связанные с этим потери ценных элементов и др. Кроме этого, свалки и хвостохранилища требуют отвода значительных земельных участков и нарушают экологическую ситуацию в прилегающих районах. Узбекистан

уверенно встал на путь поиска, разработки, совершенствования и внедрения технологий переработки минерального и техногенного вторичного сырья. Алмалыкский горно-металлургический комбинат – жемчужина страны [1], убедившись на собственном опыте, что рыночные отношения зовут к инициативе, разумному риску, внедрению новых разработок, выбрал для себя в т.ч. один из направлений деятельности – вовлечение в переработку отходов производства (пыли медеплавильного производства, хвостов медной обогатительной фабрики, шлаков, клинкера и др.). Этых и других отходов образуется и скопилось на комбинате сотни тысяч и десятки млн. тонн [2]. На медеплавильных производствах одна из проблем – улавливание, очистка и утилизация пылегазовых выбросов. Пыль, улавливаемая в электрофильтрах, в основном содержит сульфаты металлов, которые нарушают автогенность плавки и способствуют понижению температуры процесса, то есть снимают проблему с избытком тепла в плавильной печи. Поэтому пыль часто используют в обороте, заворачивая их в плавильную печь. Между тем, построены и успешно работают заводы по автономной переработке пыли медеплавильных производств в РФ (Кировоград), США (Вайоминг), Японии, где реализована идея использования лишь части пыли в качестве оборотной, а остальная часть перерабатывается автономно и показывает высокие технико-экономические показатели. В таблице 1 приведен химический состав конвертерной пыли отечественной и некоторых зарубежных медеплавильных предприятий.

На медеплавильном заводе АО «Алмалыкский ГМК» практические рекомендации по переработке тонкой пыли электрофильтров до сих пор отсутствуют. В данной статье показана возможность эффективной автономной комплексной переработки тонкой пыли медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК», как ресурсосберегающее и природоохранное мероприятие. Целью исследовательской работы являлось создание принципиально новых, более экономичных технологий переработки конвертерной пыли для получения металлического свинца с одновременным извлечением концентратов меди и цинка, применительно к действующим технологическим процессам получения меди и цинка с улучшением технологических режимов производства. Для исследований использовали тонкую конвертерную пыль со средним содержанием компонентов, приведенных в таблице 1 и промышленным содержанием благородных металлов

вскрываемые формы: CuO (серый тенорит), Cu₂O (красный куприт), CuSO₄ (белый безводный или голубой халькокианит с желтым оттенком) и др. (ZnSO₄, FeSO₄, PbSO₄).

Таблица 1

Результаты химического анализа конвертерной пыли

Комп.	Pb	Cu	Zn	Fe	SiO ₂	S _{общ.}	S _{SO₄}	MgO	CaO	Cd
%	31,56	2,2	14,7	0,46	0,65	11,47	8,52	0,33	2,84	0,19

Минералогический и рентгенофазовый анализы показывают особенность пыли, заключающуюся в содержании в них значительных количеств сульфатных форм цветных металлов: в исходной пыли медь на 74% сульфатная, на 14% сульфидная (в основном в форме ковеллина) и на 12% оксидно-силикатная; железо на 70-72% в виде магнетита и 28-30% - сульфата 2-х валентного железа; свинец и цинк на 80% находятся в сульфатной форме [3]. Как видно из химико-минералогического состава, пыль электрофильтров конвертера является уникальной: она богата ценными компонентами, главным образом свинцом, цинком, медью и др.

Таблица 2

Результаты сернокислотного выщелачивания конвертерной пыли

Т, °С	Степень растворения Cu и Zn, %											
	Т:Ж=1:3		Т:Ж=1:4		Т:Ж=1:5		Т:Ж=1:6		Т:Ж=1:7		Т:Ж=1:8	
	Cu	Zn	Cu	Zn	Cu	Zn	Cu	Zn	Cu	Zn	Cu	Zn
60	18	12	26	17	34	23	53	39	72	54	70	74
70	32	20	45	35	55	48	75	59	84	70	80	76
80	44	30	56	46	76	60	85	74	95	86	92	88
90	45	40	58	52	77	63	84	75	94	84	90	88

Кроме этого, она водорастворима, т.е. пригодна для автономной гидрометаллургической переработки. В рамках данного исследования разработана новая технологическая схема для получения из тонкой конвертерной пыли очищенного карбоната свинца, приемлемого для производства металлического свинца без дополнительного рафинирования. Сущность технологического процесса представляет собой кислое выщелачивание, двух стадийное солевое выщелачивание пыли, карбонизация из солевого раствора карбоната свинца, прокатка и восстановительная

плавка карбоната свинца с получением металлического свинца [4]. Для выделения меди, цинка и железа в раствор проводили сернокислотное выщелачивание конверторной пыли с добавлением окислителя (марганцовый концентрат), с содержанием серной кислоты 80÷120 г/л в пульпе при температуре 60-90°C в течении 2 часов, Т:Ж=1:3÷8 по разработанной технологической схеме (рис. 1). Результаты сернокислотного выщелачивания приведены в таблице 2. При выщелачивании пыли серной кислотой протекают следующие реакции: - перевод оксидов свинца в осадок сульфата:

- перевод цинка и меди в раствор:

В результате выщелачивания при заданном соотношении Т:Ж=1:3÷8 происходит нейтрализация серной кислоты от исходной концентрации 80÷120 г/л до значения рН 0,8-1 (30-35 г/л). Выщелачивание проводили при концентрациях серной кислоты 40, 60, 80, 100, 120 и 140 г/л. По полученным данным, оптимальной является концентрация серной кислоты для полного перехода меди и цинка в раствор 110-125 г/л (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость извлечения меди и цинка в раствор от концентрации серной

кислоты при продолжительности процесса 2 часа

Из полученных данных видно, что при сернокислотном выщелачивании в более разбавленных пульпах повышение температуры положительно влияет на степень растворения меди, цинка в раствор и не способствует растворению свинца.

Высокое извлечение меди и цинка в раствор при кислотном выщелачивании пыли

с полным разделением свинца от примесей меди, цинка и железа достигнуто в присутствии окислителя оксида марганца. Эффект достигается за счет реализации процесса, химическая сущность которого обусловлена реакцией окисления сульфидной серы до элементной с освобождением меди до водорастворимой формы благодаря окислительно-восстановительным процессам с участием кислорода [5]. После фильтрации осадок промывали водой до $pH=5,5\div 6,0$ при температуре воды $80^{\circ}C$. Полученный раствор с содержанием меди 5 г/л и цинка 22,5 г/л является продуктивным раствором для извлечения цинка и меди.

Для извлечения свинца из кека проводили двух стадийное солевое выщелачивание при концентрации натрия хлористого 250 и 150 г/л соответственно при температуре процесса $80-90^{\circ}C$. Продолжительность выщелачивания 2 часа на каждой стадии при соотношении Т:Ж=1:5. Для очистки хлорида свинца от нерастворённых компонентов пульпу подвергали фильтрацию [6].

В результате технологических и экспериментальных исследований определены оптимальные технологические показатели процесса выщелачивания. Карбонизацию свинца проводили с добавлением кальцинированной технической соды в среду pH до 8,5-9. $PbCl_2+Na_2CO_3=2PbCO_3+2NaCl$. После карбонизации пульпа отфильтровывалась и раствор использовался как оборотный раствор. Полученный кек $PbCO_3$ прокаливали при температуре $450^{\circ}C$ и получили глёт (PbO). Глёт с добавлением флюса и графита подвергли восстановительной плавке и получили металлический свинец с содержанием свинца 99,06 % [7]. Анализ проведенных экспериментов позволяет сделать следующие выводы: - при солевом выщелачивании кека в интервале температур от 60 до $80^{\circ}C$, отношении Т:Ж=1:6 и продолжительности процесса от 2 до 4 часов кварц и благородные металлы в раствор не извлекаются;

- повышение температуры положительно влияет на степень растворения свинца при солевом выщелачивании;

- на основе научных исследований разработана технология переработки конвертерной пыли, которая позволяет повысить выход металлического свинца с высоким извлечением и наилучшими технико-экономическими и технологическими показателями.

Таким образом, проведенные исследования показали принципиальную возможность переработки конвертерной пыли с получением металлического свинца не ниже 99%.

Использованные литературы

[1] Аллабергенов Р.Д., Ахмедов Р.К., Ходжаев О.Ф. Комплексная переработка отходов цветной металлургии. –Т: Изд. «Университет», 2013. -50 с.

[2] Саидахмедов А.А., Хамидов С.Б., Мажидова И.И. Исследование сернокислотного выщелачивания тонкой пыли медеплавильного производства. – Научно-методический журнал “ACADEMY” №1 (52), 2020. с 6-8.

[3] Мирзанова, З. А., Муносибов, Ш. М. У., Рахимжонов, З. Б. У., Каримова, Ш. К., Ташалиев, Ф. У., & Каршибоев, Ш. Б. У. (2021). Технология переработки техногенных отходов содержащие цветные металлы. *Universum: технические науки*, (6-1 (87)), 59-65.

[4] Хасанов, А. С., & Каршибоев, Ш. Б. У. (2021). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕРМАНИЯ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ. *Universum: технические науки*, (8-1 (89)), 19-22.

[5] ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНДИЯ ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* Каршибоев Ш.Б. [и др.]. 2022. 3(96). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13305> (дата обращения: 27.03.2022).

[6] Masidiqov, E. M., & Karshiboev, S. (2021). POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGY OF HYDROMETALLURGICAL PROCESSING OF LEAD CONCENTRATES. *Academic research in educational sciences*, 2(3).

[7] Хасанов А.С., Толибов Б.И. Совершенствование использования тепла при плавильных и обжиговых процессах в металлургии // *Горный вестник Узбекистана*. - 2018. - №3. - С. 85-92